

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)

УДК 519.816

Жуковский Владислав Иосифович, Жуковская Лидия Владиславна

ОСОБЕННОСТЬ РИСКОВ ПО НИХАНСУ-СЭВИДЖУ В БЕСКОАЛИЦИОННОЙ ИГРЕ ПРИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

В статье приведены особенности применения рисков по Нихансу-Сэвиджу в игровых задачах. Первая связана с неединственностью ситуации равновесия по Нэшу в бескоалиционных играх. В указанном случае предлагается следовать такому равновесию по Нэшу, которое одновременно является максимальным по Слейтеру. Вторая особенность заключается в смысловом содержании функции выигрыша в определении риска по Нихансу-Сэвиджу (как прогнозируемое и/или «желаемое» значение указанной функции). В работе рассматривается взаимодействие игроков с позиций возможной поддержки (помощи) одних участников конфликта другими.

Ключевые слова: Бескоалиционная игра, риск по Нихансу-Сэвиджу, неопределенность, равновесие по Нэшу, минимум по Слейтеру, векторная гарантия.

Vladislav Zhukovskiy, Lidiya Zhukovskaya

NIHANSU-SAVAGE RISK FEATURE IN NO-PAIN PLAY WITH UNCERTAINTY

The article describes the peculiarities of Nihansu-Savage risks in game tasks. The first is related to the lack of unity of the Nash equilibrium situation in noncooperative games. In this case, it is proposed to follow such Nash equilibrium, which is simultaneously maximum by Slater. The second feature is the semantic content of the Nihans-Savage risk-determining win function (as the predicted and/or «desired» value of said function). The work considers the interaction of players from the position of possible support (assistance) of some parties to the conflict by others.

Key words: Noncooperative games, Nihans-Savage risk, uncertainty, Nash equilibrium, Slater minimum, vector guarantee.

Введение/Introduction. Целью экономико-математического моделирования процессов принятия решений по управлению социально-экономическими системами является повышение качества функционирования управляемой системы, определение эффективных и гарантированных решений в условиях неопределенности и снижение рисков, сопутствующих указанным решениям. При этом большинство решений в социально-экономических микро-, мезо- и макросистемах принимаются с учетом конфликта интересов различных управляющих систем, наделенных соответствующими полномочиями, «групп влияния, отстаивающих собственные интересы», и других различных аспектов, свойственных рассматриваемому процессу.

Материалы и методы/Materials and methods. Одним из наиболее часто применяемых научно обоснованных подходов моделирования процесса принятия решений является построение теоретико-игровых моделей управления рисками в социально-экономической системе.

Результаты и обсуждение/Results and discussion. Для построения указанной модели рассматривается бескоалиционная игра при неопределенности (далее БИН)

$$\Gamma = \langle \mathbb{N}, \{X_i\}_{i \in \mathbb{N}}, Y, \{f_i(x, y)\}_{i \in \mathbb{N}} \rangle,$$

где $\mathbb{N} = \{1, \dots, N\}$ множество порядковых номеров игроков, (в терминологии теории игр) чистые стратегии i -го игрока $x_i \in X_i \in \text{comp} \mathbb{R}^{n_i}$, ситуации x определяется следующим образом

$$x = (x_1, \dots, x_N) \in X = \prod_{i \in \mathbb{N}} X_i \subset \mathbb{R}^n \quad (n = \sum_{i \in \mathbb{N}} n_i),$$

а неопределенности $y \in Y \in \text{comp} \mathbb{R}^n$. На парах $(x, y) \in X \times Y$ сконструированы функции выигрыша $f_i(x, y) \in C(X \times Y)$, значения которой и есть выигрыш i -го игрока. Целью i -го участника конфликта является увеличение выигрыша.

Следствием неопределенностей $y \in Y \in \text{comp} \mathbb{R}^n$ является наличие риска, сопровождающего деятельность игроков в игре Γ по формированию и реализации их стратегий.

В экономической литературе [1] игроков по их отношению к риску принято подразделять на ряд категорий, например, на противников риска – рискофобов, стремящихся к риску – рискофилов и рисконейтралов – стремящихся одновременно увеличить свой выигрыш (для рассматриваемой задачи значение $f_i(x, y)$) и уменьшить реализующийся при этом риск.

Рассмотрим возможные способы перехода [3-6] от БИН к бескоалиционной игре без неопределенности (бескоалиционной игре в нормальной форме).

Первый способ (strong guarantees – так называемые твердые гарантии, под которыми понимаются гарантии и/или обязательства, ниже которых величина получаемого выигрыша быть не может). Исходя из введенного определения, для функции $f_i(x, y)$ строим твердую гарантию $f_i[x] = \min_{y \in Y} f_i(x, y) \leq f_i(x, y) \forall y \in Y (i \in \mathbb{N})$. Далее в бескоалиционной игре – игре гарантий, где функции выигрыша являются твердыми гарантиями

$$\Gamma^g = \langle \mathbb{N}, \{X_i\}_{i \in \mathbb{N}}, \{f_i[x]\}_{i \in \mathbb{N}} \rangle,$$

используется принцип Вальда и тезис о том, что все участники общественных отношений «склоняются» к определённым равновесным ситуациям. Так, для рискофобов, возможно применение гарантированного по выигрышам равновесия x^e (по Нэшу) $(x^e, f^e = (f_1^e, \dots, f_N^e)) \in X \times \mathbb{R}^N$, где $f_i^e = f_i[x^e] = \max_{x_i \in X_i} f_i[x^e \| x_i], i \in \mathbb{N}$.

Вышеуказанный способ реализуется и для рискофилов следующим образом. Пусть риск i -го игрока оценивается значением функции риска по Нихансу-Сэвиджу $R_i(x, y) = \max_{z \in X} f_i(z, y) - f_i(x, y)$, при этом i -й игрок стремится уменьшить $R_i(x, y)$. Затем для $R_i(x, y)$, используя содержательный смысл понятия твердой гарантии, конструируем функцию риска $R_i[x] = \max_{y \in Y} R_i(x, y) \geq R_i(x, y) \forall y \in Y (i \in \mathbb{N})$. В бескоалиционной игре гарантий, где функции выигрыша заменены на функции соответствующего им риска

$$\Gamma_r = \langle \mathbb{N}, \{X_i\}_{i \in \mathbb{N}}, \{R_i[x]\}_{i \in \mathbb{N}} \rangle,$$

рискофилам рекомендуется следовать гарантированному по риску равновесию $(x^r, R^r = (R_1^r, \dots, R_N^r))$, где $R_i^r = R_i[x^r] = \min_{x_i \in X_i} R_i[x^r \| x_i], i \in \mathbb{N}$. Для лиц, стремящихся к риску, существование гарантированного по выигрышам решения в смешанных стратегиях, если $X_i \in \text{comp} \mathbb{R}^n (i \in \mathbb{N}), Y \in \text{comp} \mathbb{R}^n$ и $f_i(\cdot) \in C(X \times Y) (i \in \mathbb{N})$, доказано в [7]. По аналогии подобные решения можно формализовать и для рискофилов. Допустимо также использование применяемой методики для многокритериальных задач при неопределенности [7].

Второй способ (векторная гарантия). Игре Γ поставим в соответствие БИН

$$\Gamma_1 = \langle \mathbb{N}, \{X_i\}_{i \in \mathbb{N}}, Y^X, \{f_i(x, y), -R_i(x, y)\}_{i \in \mathbb{N}} \rangle,$$

где Y^X – множество стратегических неопределенностей $y(x): X \rightarrow Y$ (в этом случае в процессе принятия решений рассматривается информационная дискриминация игроков). В игре Γ_1 каждому $x \in X$ поставим в соответствие N -критериальную задачу

$$\Gamma_1(x) = \langle Y, \{\Phi_i(x, y) = f_i(x, y) - R_i(x, y)\}_{i \in \mathbb{N}} \rangle.$$

Неопределенность $y_s(x) \in Y^X$ называется минимальной по Слейтеру в $\Gamma_1(x)$, если при каждом $x \in X$ и $\forall y \in Y$ несовместна система строгих равенств

$$\Phi_i(x, y) < \Phi_i(x, y_S(x)) = \Phi_i[x] \quad (i \in \mathbb{N}),$$

N -вектор $\Phi[x] = (\Phi_1[x], \dots, \Phi_N[x])$ является векторной гарантией для БИН Γ_1 , так как для каждой ситуации $x \in X$ с помощью $\Phi(x, y) = (\Phi_1(x, y), \dots, \Phi_N(x, y))$ не представляется возможным за счет выбора $y \in Y$ одновременно уменьшить все N компонент вектора $\Phi[x] = (\Phi_1[x], \dots, \Phi_N[x])$. Приведенное определение задает многозначное отображение $\text{MIN}_{y \in Y}^S \Phi(x, y): X \rightarrow Y$.

Обозначим

$$\Phi[x] = \Phi(x, y_S(x)), \quad f[x] = (f_1[x], \dots, f_N[x]), \quad R[x] = (R_1[x], \dots, R_N[x])$$

и

$$f_i[x] = f_i(x, y_S(x)), \quad R_i[x] = R_i(x, y_S(x)) \quad (i \in \mathbb{N}).$$

Определение. Тройку $(x^e, f^e, R^e) \in X \times \mathbb{R}^{2N}$ назовем гарантированным по Слейтеру равновесием игры Γ , если ситуация $x^e \in X$ равновесна по Нэшу в «игре гарантий»

$$\Gamma_2 = \langle \mathbb{N}, \{X_i\}_{i \in \mathbb{N}}, \{\Phi_i[x]\}_{i \in \mathbb{N}} \rangle,$$

то есть

$$\Phi_i^e = \max_{x_i \in X_i} \Phi_i[x^e] \quad (i \in \mathbb{N}),$$

и тогда N -вектора $f^e = f[x^e]$, $R^e = R[x^e]$ соответственно будут векторной гарантией по выигрышам и по рискам.

Теорема. Если в БИН Γ множества $X_i (i \in \mathbb{N})$ и Y - компакты, функции выигрыша $f_i(x, y)$ непрерывны на $X \times Y$ и существует по крайней мере один непрерывный селектор $y_S(x) \in Y^X$ многозначного отображения $\text{MIN}_{y \in Y}^S \Phi(x, y)$, то в игре Γ существует гарантированное по Слейтеру равновесие в смешанных стратегиях [8].

Отметим две особенности построения функции риска по Нихансу-Сэвиджу:

- во-первых, множество ситуаций равновесия по Нэшу внутренне неустойчиво. В игре Γ_1 могут существовать две ситуации равновесия $x^{(1)}$ и $x^{(2)}$ такие, что $\Phi_i[x^{(1)}] > \Phi_i[x^{(2)}] (i \in \mathbb{N})$. Так как ситуации равновесия по Нэшу не эквивалентны и не взаимозаменяемы (в отличие от седловой точки), то в ходе переговоров до начала игры Γ_2 игрокам необходимо определить конкретную ситуацию равновесия для совместного использования в игре Γ_1 ;
- во-вторых, для однокритериальной задачи при неопределенности

$$G = \langle X, Y, f_1(x, y) \rangle$$

функция риска по Нихансу-Сэвиджу $R_1(x, y) = \max_{z \in X} f_1(z, y) - f_1(x, y)$ определяется однозначно (разностью между прогнозируемым выигрышем и реализовавшимся $f_1(x, y)$). Однако наличие двух и более игроков в задаче G предполагает, что возможна ситуация, в которой i -й игрок может получить поддержку или помощь участников («коллег») конфликта или наоборот, и при этом бескоалиционный характер игры не изменится. Для указанного случая и с учетом принципа минимаксного сожаления, функция риска первого игрока формализуется следующим образом:

$$R_1^{(1,2)}(x, y) = \max_{(x_1, x_2) \in X_1 \times X_2} [f_1(x_1, x_2, y) + f_2(x_1, x_2, y)] - f_1(x, y) - f_2(x, y),$$

и второго

$$R_2^{(2)} = \max_{z_2 \in X_2} f_2(x_1, z_2, y) - f_2(x, y).$$

В качестве приложения для линейно-квадратичного варианта БИН двух лиц находятся коэффицентные условия существования и явный вид гарантированного по выигрышам и рискам равновесия.

$$\Gamma = \langle \{1, 2\}, \{X_i = \mathbb{R}^n\}_{i=1,2}, \{Y = \mathbb{R}^m\}, \\ \{f_i(x, y) = x_1^T A_1^{(i)} x_1 + x_2^T A_2^{(i)} x_2 + 2(x_1^T B_1^{(i)} + x_2^T B_2^{(i)})y + y^T C^{(i)} y + \\ + 2[a_1^{(i)}]^T x_1 + 2[a_2^{(i)}]^T x_2 + 2c^{(i)} y + d^{(i)}\}_{i=1,2} \rangle,$$

где постоянные матрицы $A_j^{(i)}, B_j^{(i)}, C^{(i)}$ соответствующих размерностей, причем $A_j^{(i)}, C^{(i)}$ симметричны, соответствующих размерностей вектора $a_j^{(i)}, c^{(i)}$ и заданы числа $d^{(i)} (i, j = 1, 2)$. Напомним, что $A < 0$ означает, что квадратичная форма с матрицей A определенно отрицательна, индекс T сверху означает операцию транспонирования.

Утверждение [2]. Если $A_i^{(i)} < 0 (i = 1, 2)$, то

$$R_i^{(i)}(x, y) = -(A_i^{(i)} x_i + B_i^{(i)} y + a_i^{(i)})^T [A_i^{(i)}]^{-1} (A_i^{(i)} x_i + B_i^{(i)} y + a_i^{(i)}) (i = 1, 2);$$

если $A_j^{(i)} < 0 (i, j = 1, 2)$, то

$$R_1^{(1,2)}(x, y) = -(A_1^{(1)} x_1 + B_1^{(1)} y + a_1^{(1)})^T [A_1^{(1)}]^{-1} (A_1^{(1)} x_1 + B_1^{(1)} y + a_1^{(1)}) - \\ - (A_2^{(1)} x_2 + B_2^{(1)} y + a_2^{(1)})^T [A_2^{(1)}]^{-1} (A_2^{(1)} x_2 + B_2^{(1)} y + a_2^{(1)}), \\ R_2^{(2,1)}(x, y) = -(A_2^{(2)} x_2 + B_2^{(2)} y + a_2^{(2)})^T [A_2^{(2)}]^{-1} (A_2^{(2)} x_2 + B_2^{(2)} y + a_2^{(2)}) - \\ - (A_1^{(2)} x_1 + B_1^{(2)} y + a_1^{(2)})^T [A_1^{(2)}]^{-1} (A_1^{(2)} x_1 + B_1^{(2)} y + a_1^{(2)}).$$

Вторая особенность построения функции риска Ниханса-Сэвиджа в игровых задачах заключается в том, до начала игры участникам конфликта следует провести переговоры о предоставлении возможной поддержке: «кто и кому будет оказывать помощь».

Далее для каждой из четырех БИН с функциями выигрыша:

- I) $\Phi_i^{(1)}(x, y) = f_i(x, y) - R_i^{(1)}(x, y), (i = 1, 2);$
- II) $\Phi_1^{(2)}(x, y) = f_1(x, y) - R_1^{(1)}(x, y), \Phi_2^{(2)}(x, y) = f_2(x, y) - R_2^{(2,1)}(x, y);$
- III) $\Phi_1^{(3)}(x, y) = f_1(x, y) - R_1^{(1,2)}(x, y), \Phi_2^{(3)}(x, y) = f_2(x, y) - R_2^{(2)}(x, y);$
- IV) $\Phi_1^{(4)}(x, y) = f_1(x, y) - R_1^{(1,2)}(x, y), \Phi_2^{(4)}(x, y) = f_2(x, y) - R_2^{(2,1)}(x, y);$

- a) найти при каждой ситуации $x \in \mathbb{R}^n$ минимальную по Парето (а, следовательно, и по Слейтеру) неопределенность $y^{(j)}(x)$, исходя из равенства

$$\min_{y \in Y} [\Phi_1^j(x, y) + \Phi_2^j(x, y)] = Idem [y \rightarrow y^{(j)}(x) (j = 1, 2, 3, 4)];$$

- b) построить ситуацию равновесия по Нэшу x^e в каждой из перечисленных четырех бескоалиционных игр двух лиц с гарантированными функциями выигрыша

$$\Gamma^s = \langle \{1, 2\}, \{\mathbb{R}^n\}_{i=1,2}, \{\Phi_i^{(j)}[x]\}_{i=1,2} \rangle (j = 1, 2, 3, 4),$$

где $\Phi_i^{(j)}[x] = \Phi_i^{(j)}(x, y^{(j)}(x)) (i = 1, 2);$

- c) для каждой из них определить векторные гарантии равновесного выигрыша $f^e = (f_1^e, f_2^e), f_i^e = f_i(x^e, y^{(j)}(x^e)) (i = 1, 2)$ и риска по Нихансу-Сэвиджу $R^e = (R_1^e, R_2^e), R_i^e = R_i(x^e, y^{(j)}(x^e)) (i = 1, 2)$. Затем выбрать наибольшую по Слейтеру из $\{f^e, -R^e\};$

- d) в заключении выбрать из $\{f^e, -R^e\}$ в качестве решения игры Γ наибольшую по Слейтеру пару.

Заключение/ Conclusion. В статье рассмотрены особенности применения рисков по Нихансу-Сэвиджу в нестационарных сложных управляемых системах, функционирование которых описывается с использованием теоретико-игрового инструментария. Первая возможность предложенного в работе метода связана с существующим негативным свойством равновесия по Нэшу в бескоалиционных играх, а именно с неединственностью ситуаций равновесия по Нэшу.

В данном случае предлагается использовать равновесие по Нэшу одновременно максимальное по Слейтеру. В экономической интерпретации указанное выше означает следование слабоэффективной и одновременно равновесной по Нэшу ситуации. В смысловом содержании функции выигрыша определения риска по Нихансу-Сэвиджу (прогнозируемое и/или «желаемое» значение указанной функции) заключается вторая особенность применения рисков по Нихансу-Сэвиджу. Таким образом, при экономико-математическом моделировании процессов принятия решений по управлению нестационарными социально-экономическими системами используются особенности рисков по Нихансу-Сэвиджу (для отдельного класса игровых задач).

ЛИТЕРАТУРА И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

1. Черемных Ю. Н. Микроэкономика. Продвинутый уровень. Москва: Инфа-М, 2008. – 843 с.
2. Жуковский В. И., Жуковская Л. В. Риск в многокритериальных и конфликтных системах при неопределенности. Москва: Межд. НИИ проблем управления, Москва: Едиториал УРСС, 2003. – 273 с.
3. Жуковский В. И., Кудрявцев К. Н. Уравновешивание конфликтов при неопределенности. I. Аналог седловой точки // Математическая теория игр и ее приложения, 2013. – Т. 5. Вып. 1. – С. 27–44.
4. Жуковский В. И., Кудрявцев К. Н. Уравновешивание конфликтов при неопределенности. II. Аналог максимина // Математическая теория игр и ее приложения, 2013. – Т. 5. Вып. 2. – С. 3–45.
5. Жуковский В. И., Кудрявцев К. Н., Смирнова Л. В. Гарантированные решения конфликтов и их приложения. – Москва : КРАСАНД, 2013. – 368 с.
6. Zhukovskiy V. I., Kudryavtsev K. N. Pareto-optimal Nash equilibrium: Sufficient condition and existence in mixed strategies // Automation and Remote Control, 2016. – Vol. 77. № 8. – P. 1500-1510.
7. Zhukovskiy V. I., Makarkina T. V., Vysokos M. I. A new approach to noncooperative games under uncertainty // International game theory review, 2018. – Vol. 20. №. 1. – P 1750024. DOI: 10.1142/S0219198917500244
8. Zhukovskiy V. I., Salukvadze M. E., The Vector Valued Maximin. N.Y. ets.: Academic Press, 1995. – 404 p.

REFERENCES AND INTERNET RESOURCES

1. Cheremnykh Yu.N. Mikroekonomika. Prodvinitiy uroven' (Microeconomics. Advanced level). Moskva: Infa-M, 2008. – 843 s.
2. Zhukovskii V.I., Zhukovskaya L.V. Risk v mnogokriterial'nykh i konfliktnykh sistemakh pri neopredelennosti (Risk in multicriteria and conflict systems under uncertainty). M.: Mezhd. NII problem upravleniya, Moskva: Editorial URSS, 2003. – 273 s.
3. Zhukovskii V.I., Kudryavtsev K.N. Uravnoveshivanie konfliktov pri neopredelennosti. I. Analog sedlovoi tochki (Balancing conflicts under uncertainty. I. Analogue of saddle point) // Matematicheskaya teoriya igr i ee prilozheniya, 2013. – T. 5. Vyp. 1. – S. 27–44.
4. Zhukovskii V. I., Kudryavtsev K. N. Uravnoveshivanie konfliktov pri neopredelennosti. II. Analog maksimina (Balancing conflicts under uncertainty. II. Analog maximin). // Matematicheskaya teoriya igr i ee prilozheniya, 2013. – T. 5. Vyp. 2. – S. 3–45.
5. Zhukovskii V. I., Kudryavtsev K. N., Smirnova L. V. Garantirovannye resheniya konfliktov i ikh prilozheniya (Guaranteed solutions to conflicts and their applications). Moskva: KRASAND, 2013. – 368 s.
6. Zhukovskiy V.I., Kudryavtsev K.N. Pareto-optimal Nash equilibrium: Sufficient condition and existence in mixed strategies // Automation and Remote Control, 2016. – Vol. 77, № 8. – S. 1500-1510.
7. Zhukovskiy V. I., Makarkina T. V., Vysokos M. I. A new approach to noncooperative games under uncertainty // International game theory review, 2018. – Vol. 20. №. 1. – P 1750024. DOI: 10.1142/S0219198917500244
8. Zhukovskiy V. I., Salukvadze M. E., The Vector Valued Maximin. N. Y. ets.: Academic Press, 1995. – 404 p.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Жуковский Владислав Иосифович, доктор физико-математических наук, профессор кафедры Оптимального управления, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва. E-mail: zhukovskaylv@mail.ru

Жуковская Лидия Владиславна, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН, Москва. E-mail: zhukovskaylv@mail.ru

INFORMATION ABOUT AUTHORS

Vladislav Zhukovskiy, doctor of physical and mathematical Sciences, Professor of Optimal Control Department, Lomonosov Moscow State University. E-mail: zhukovskaylv@mail.ru

Lidiya Zhukovskaya, candidate of physical and mathematical Sciences, leading researcher, Central Economics and Mathematics Institute Russian Academy of Sciences. E-mail: zhukovskaylv@mail.ru